

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14585672>

INGLIZ TILI O'RGANISHNING INSON FAOLIYATIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Jumayeva Shaxlo Suyunovna

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti NTM o'qituvchisi

Ismoilova Farangiz Alisher qizi

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti NTM

Xorijiy tillar fakultetiti 1- kurs talabasi

jumayevashaxlo507@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz tilini o'rganish ahamiyati va undagi asosiy muammolar aytib o'tiladi. Ingliz tilida nafaqat Amerikada, balki dunyoning yarim mamlakatlarida keng tarqalgan bo'lib, iqtisodiy aloqalarda, ilm-fan va madaniyat sohalarida katta rol o'ynaydi. Maqolada ingliz tilini bilish foydalari jumladan, butun jahon ingliz tilini tan olganligi aytib o'tilgan

Kalit so'zlar: *ingliz tili tarixi, o'qitish va o'rganish jarayonlari, fonetika, xalqaro va o'zaro aloqalar.*

ANNOTATION

In this article, the importance of learning English and the main problems in it are mentioned. English is widely spoken not only in Amerika, but also in half of the world and plays a major role in economic relations, science and culture. In the article including the benefits of knowing the English language, the whole world reco.

Key words: *history of the English language, teaching and learning processes, phonetics, international and mutual relations, the English language.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение изучения английского языка и основные проблемы связанные с этим. Отмечается что английский язык играет важную роль не только в Америке но и в половине стран мира являясь широка распространённым средством общения в экономических, научных и культурных сферах. В статье подчеркивается польза знания английского языка включая тот факт, что его признали языком международного общения.

Ключевые слова: *история английского языка, процессы преподавания и обучения, фонетика, международные и взаимные отношения.*

Hozirgi kunda Jamiyatda ingliz tiliga bo'lgan talab, bir tomondan, shuningdek, ota-onalar tomonidan til nafaqat zamonaviy insonni tarbiyalashning omili, balki uning jamiyatdagi ijtimoiy va moddiy farovonligining asosi ekanligini tushunishi boshqa ayni damda ingliz tilini erta o'rganishni ayniqsa mashhur va dolzarb qilish xar birimizga foydali hisoblanadi. Til – bu olamni anglashning kalitidir - til bu insoniyat olamidagi eng buyuk ne'matlaridan biri. U bizni fikrimizni aniq bayon etishni va boshqalar bilan aloqa qilishga bilimlarni o'rganishga bir qancha imkoniyatlar beradi. shuningdek, dunyoning turli xil burchaklaridagi odamlar bilan muloqat qilishga yordam beradi. Ayni vaqtda ingliz tili iqtisodiy va tashqi roli bilan alohida o'rin egallaydi. Shuningdek yer yuzida qancha inson ingliz tilida gaplashayotganini aniq raqam bilan ifodalab bo'lmaydi. Turli xil qo'llanmalarda turli xil raqamlarni ifodalaydi. Bu raqamlar doim o'zgarib turadi. Masalan: 2020- yil ma'lumotlariga ko'ra taxminan dunyoda 1'45 milliard gaplashayotganini ifodalaydi. Bu esa dunyo aholisining 19 % tashkil etadi. XXI-asrga kelib, jahonda xorijiy tillarni o'rganishning ahamiyati shunchalik darajada ortib bordiki, chet tillarini bilmasdan inson o'zini muvaffaqiyatli shaxs sifatida tasavvur qilishi mushkul bo'lib qoldi. Shu bilan birga, bugungi kunda ingliz tilida erkin muloqot qilish qobiliyati ish beruvchi tomonidan ishga joylashishning asosiy talablaridan biri sifatida ham e'tirof etilmoqda. Zero, bugungi rivojlangan jamiyatda ingliz tilini mukammal bilish ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatga erishishning asosiy kalitidir.

Ingliz tili qadimgi Germaniya turlariga mansub bo'lib IV-V asrlarda Britaniya oroliga kelgan Saksonlar va Anglosaksonlar tomonidan olib kelingan. Bu davrda tili Xitoyar tilli qabilalar tomonidan o'rab olingan. Norman bosqini natijasida 1066 - yilda ingliz tili frantsuz tilining ta'siriga tushishi natijasida ko'plab frantsuzcha v so'zslarni o'zlashtiradi.

Ingliz tilida so'zlashuvchi tushunchasi tuirlicha talqinda qilinadi. Masalan, dunyo aholisining taxminan 1,5 milliard kishisi ingliz tilida so'zlashadi. Shundan faqat 400 million kishi ingliz tilini ona tili sifatida ishlatadi. Bunga misol qilib Hindiston, Afrika aholilari ingliz tilini kundalik hayotida keng targ'ib qilinadi. Ingliz tili ilmfan madaniyati, musiqasi, sanati, yer yuzida tanilgan bo'lib, bu til o'qitish jarayoni va masuliyatini tajribani o'z ichiga oladi Umuman olganda ingliz tili dunyoda eng ko'p tarqalgan tillardan biri sanaladi. Va bu til xalqaro muloqot tili sifatida o'z mavqeini saqlab qolmoqda. Bunga aholi ko'payishi, ta'lim darajasining o'sishi va ingliz tili xalqaro ahamiyat kasb etishiga zamin yaratmoqda. Buni aytish lozimki 60 -70 foiz manbalar ingliz va rus tillariga tarjima qilinadi. Ingliz tilini o'rganish davomida biz uning madaniyati, urf – odati kelib chiqishi bilan tanishamiz .Bu insonlar o'rtasidagi qiziqishni va talabni oshiradi. Ingliz tili dunyodagi eng murakkab til sifatida yuritiladi. U nafaqat Grammatik murakkabligi balki fonetik va leksik

jihatlari bilan ham qiyin. Ingliz tili o'rganish jarayonida yuzaga chiqadigan muammolarni ko'rib chiqamiz.

Grammatik murakkabliklar. Ingliz tili grammatikasi juda qiyin bo'lib unda zamonlar ko'pligi va frazalar, iboralar bularni o'rganish turli xil qiyinchiliklar tug'diradi. Fonetik talab. Ingliz tilining fonetikasi ham bir qancha muammolarni yuzaga chiqaradi. Ayrim tovushlarni talaffuz qilishda qiynalamiz, shu sababli o'quvchilar inglizcha so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishi va ovozlardagi farqni anglashi muhimdir. Chunki o'quvchilar qoidalarni yodlash va ulardan to'g'ri foydalanishni o'rganishlari talab etiladi.

Leksik farqlar. Ingliz tilida turli xil leksik ifodalar va iboralar bor. O'quvchilar uchun inglizcega so'zlarning manosini tushunish va ularni kontekstda to'g'ri qo'llash qiyin bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ingliz tilida sinonimlar va antonimlar o'rganishida yanada murakkablik keltiradi.

Kirish va o'zaro aloqa. Ingliz tilini o'rganishni qiyinchiliklaridan biri o'quvchilar ko'pincha o'qtuvchi bilan birga ingliz tilida muloqot qilishga harakat qilishadi. Ammo bu jarayon ko'p vaqt talab etiladi. Bu holat o'rganish jarayonini murakkablashtiradi.

Madaniy kontekst. Ingliz tilini o'rganish faqat grammatikadan iborat emas. Madaniy kontekst ham muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar ingliz madaniyatini, an'analar va urf-odatlarini tushunmasalar tilni o'rganish jarayoni qiyin bo'ladi. Madaniyatni o'rganmaslik tilni to'g'ri ishlatish va tushunish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ingliz tilini intensiv tez o'rganishda shu til muhitiga insoning kirib borishidan boshqa hech narsa yordam bera olmaydi. Hozirgi kunda ko'plab sayyohlik agentliklari va til maktablari chet elda o'qish dasturlarini ishlab chiqmoqdalar. Bunday kurslar nafaqat ingliz tilini o'rganish, balki mamlakat madaniyati, mahalliy aholining mentaliteti bilan tanishish shuningdek, zamonaviy tilning barcha yangiliklarini tushunib yetishga imkon yaratadi.

Hozirgi CEFR ya'ni Xalqaro Yevropa ta'lim standartlarining talablari bo'yicha to'rtta: (writing, reading, listening, speaking) ingliz tilida yozib, o'qib, tinglab, so'zlashib o'rganish kompetensiyalari bo'yicha olib borilayotgan darslar davomida texnologiyalardan unumli va o'rinli foydalanish ahamiatlidir. Masalan, tinglab –tushunish darslarida audio matnlarni qo'yib eshittirishning ham o'ziga yarasha qonun-qoidalari mavjud. Unda asosiy maqsad o'rganuvchi eshitayotgan audio materialni tushunib olishi va uni qiynalmasdan tahlil qila olishi muhimdir. Buning uchun esa eng avvalo, muhitni audio materailni qo'yib eshittirish uchun hozirlash, bunda tinglovchilar osoyishta muhitni ta'minlashlari, o'qituvchi esa qo'yilayotgan audioning sifatiga hamda ovoz kuchaytirgichlarning yaxshi ishlayotganligiga e'tabor

qaratishi va audioni eshittirishdan oldin va keyin bajariladigan mashqlarning tayyor ekanligi va o'rganuvchilar tarqatma materiallar bilan ta'minlangan bo'lishi lozim.

Qo'yilgan barcha talablar amalga oshirilgach, o'qituvchi audio materialni o'rganuvchilarga qo'yib eshittirishni boshlashi mumkin. Eshittiruv kamida ikki marta amalga oshiriladi aks holda til o'rganuvchilar mavzuni tushunmasliklari va audio material eshit bo'lingach bajariladigan mashqlarni to'g'ri bajara olmasliklari mumkin.

Ingliz tilini o'rganishning mustaqil va eng samarali usullaridan yana biri bu ingliz tilidagi filmlar, video materiallar, tok-shoular va interaktiv o'quv dasturlaridan foydalanishdir. Bu til o'rganuvchilarni yanada qiziqtirishi bilan birga, ularda kuchli motivatsiya, o'z-o'zini tartibga solish va zavqlanish holatlarini ham shakllantiradi.

Ingliz tilini muvaffaqiyatli o'rganishning kaliti – o'quv materiallari va malakali o'qitish usullarini to'g'ri tanlash, mashg'ulotlarga qiziqish uyg'ota oladigan malakali professor-o'qituvchi va murabbiylardan ta'lim olishdir. Albatta bunday yuqori malakali ko'plab professoro'-qituvchilarimiz institutimizda faoliyat olib borishmoqda va ularning yuksak pedagogic mahoratga asoslangan mashg'ulotlari talabalarimizga o'zgacha ruh bag'ishlamoqda.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, zamonaviy ingliz tili bu doimo o'zgarib borayotgan va rivojlanayotgan dunyo bilan aloqada bo'lish tilidir. Shunday ekan, mazkur tilni o'rganish natijasida inson dunyo tilida muloqotni o'zlashtirib, o'zini dunyoning zamonaviy kishisi sifatida tasavvur eta oladi.

XULOSA

Ta'lim tizimi o'z oldiga erkin fikrlovchi, barkamol, yetuk shaxsni tarbiyalashni vazifa qilib qo'yar ekan, kelgusida biz bo'lajak o'qituvchilar innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlardan samarali foydalanish yo'llarini yanada mukammalroq ishlab chiqshimizimiz bilan o'z xissamizni qo'shishimiz mumkin.

Xulosa sifatida shuni aytishim lozimki ingliz tili nafaqat Amerikada balki butun dunyoda o'zining ahamiyatli o'rniga ega. Xalqaro va tashqi aloqalar madaniy meros, ilmiy rivojlanish va iqtisodiy imkoniyatlar orqali ingliz tili o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. O'zbekiston kabi mamlakatlar uchun ingliz tilini bilish iqtisodiy va madaniy rivojlanishi taminlashda muhim ro'l o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bekmuratova U. B. —Ingliz tilini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish mavzusida referat. Toshkent —2012 yil
2. Отабоева, М. Р. Chet tilini o‘qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi / М. Р. Отабоева. —Текст: непосредственный, электронный// Молодойученый. —2017. —№4.2 (138.2). — С. 36–37. —URL: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (датаобращения: 27.04.2020).
3. N.Q. Xatamova, M.N. Mirzayeva. —Ingliz tili darslarida qo‘llaniladigan interfaol usullar (uslubiy qo‘llanma), Navoiy, 2006, 40 bet.